

ANÁLISE DA OBRA “O MISSIONÁRIO” O CONFLITO DO SAGRADO E PROFANO NA FIGURA DO COLONIZADOR E DA SUBMISSÃO AOS INSTINTOS NATURALISTAS

 DOI: 10.5281/zenodo.7834560

Carla Geovanna Falcão (UFRA)
Graduando de Letras Língua portuguesa
carlannfalcao@gmail.com

Lílian Antônia Rodrigues Cruz (UFRA)
Graduanda de Letras Língua portuguesa
proflilianacruz13@gmail.com

Luiz Marcos Pereira Neto (UFRA)
Graduando de Letras Língua portuguesa
luizmarcospereira10@gmail.com

José Elias Pereira Hage (UFRA)
Doutorando em Letras Estudos Literários
eliashage@yahoo.com.br

Resumo: O documentário aborda a obra “O Missionário”, do autor paraense Inglês de Sousa, apresentando ao público a história do jovem padre Antônio Moraes em sua jornada messiânica pelo interior do Amazonas. No limiar do romance, é denunciado ao leitor o conflito entre o sagrado e o profano, o certo e o errado, pois ao se deparar entre ser um herói catequizador e envolver-se imoralmente com a personagem Clarinha, efetivam-se os traços de uma literatura naturalista. O objetivo é mostrar aos espectadores, por meio da produção audiovisual, as etapas da obra, em perspectiva interativa. Como referencial teórico utiliza-se o livro produzido pelo autor em 1862, como também Pontes (2010) que esclarece o olhar primitivo do ser humano na luta entre a razão e o instinto; Monteiro (1976), que fomenta questões identitárias, políticas e situações sociais, as quais apontam a administração civil e religiosa; e Bonnici (1988) como análise crítica do legado colonizador no processo de dominação ideológica aos povos originários e referente à postura do jovem padre na obra. Quanto ao procedimento metodológico, a gravação foi realizada em locais citados na obra e similares no centro histórico da cidade de Belém. Para embasar a proximidade da obra na narração do grupo que irá apresentá-la, a linguagem adotada é dinâmica, com ações de reflexão sobre as passagens e linguagens contidas na obra, permitindo ao público um entendimento preciso e crítico do texto de Inglês de Souza. Dessa forma, se efetivando como um documentário de análise e apreciação sobre os detalhes que constroem e constituem a obra naturalista e, sobretudo, com rupturas de paradigmas entrelaçados no ideário construtivo da obra.

Palavras-chave: documentário; Inglês de Souza; romance.